

**РЕСУРЧНА ТЕХНІКА «ЖИТІЙНА ІКОНА»
RESOURCE TECHNIQUE «LIFE ICON»**

© Мілорадова Н.Е., natashaM69@ukr.net, м. Харків
© Попова Г.В., galinasan@ukr.net, м. Харків

***Annotation.** Based on the conditions for creating an atmosphere of trust and security, metaphorical associative maps contribute to opening the client's access to personal resource potential. The use of this technique contributes to the understanding of personal life through the consistent telling of life stories and the combination of individual life events. Development and understanding of personal life is carried out by the client from the angle of gaining experience and understanding the value of every moment.*

Житійна ікона – особливе явище в церковному мистецтві. Перші житійні образи з'явилися у XI столітті. У житійній іконі з'єдналися два типи зображень. Перший – великий молений образ святого (ростовий, поясний). Він розташований у центрі іконної дошки, у її середнику. Другий – деталізована розповідь про життя святого, його діяння і чудеса. Розповідь наводиться у невеликих за розміром композиціях (клеймах), розташованих навколо головного образу. Окремі сцени, як і вся розповідь, запозичені з рукописних чи настінних житійних циклів.

Мета: активізація особистісних ресурсів, актуалізація цінностей особистого життя та усвідомлення того, що в житті є підстави для гордості за себе.

Необхідні матеріали: набір метафоричних асоціативних карт (портретні та ресурсні колоди, білий аркуш паперу не менше А-4 для створення «житійної ікони», ручка, аркуші паперу для роботи).

Інструкція:

Перший етап техніки: психолог пропонує обрати з будь-якої портретної колоди (Персона, Персоніта, Портрети, Емоційні портрети, Вона, Особи та ін.) карту, яку буде символізувати його тут і зараз та покласти її в центр білого аркушу паперу розміру не менше А-4.

Другий етап: психолог пропонує подумати про своє життя, пригадати та написати у хронологічному порядку на окремому листі максимальну кількість позитивних подій, починаючи з дитинства.

Третій етап: робота з картами ресурсних колод (Saga, Mythos, 1001, SHEN HUA, Morena, Habitat, Ессо та ін.). Психолог пропонує обрати на кожну подію карту, що буде її символізувати та зробити невеличкі пояснюючі коментарі до них.

Четвертий етап: клієнт розміщує карти-символи позитивних подій зліва направо у хронологічному порядку біля центральної карти (образу себе) на листі паперу.

П'ятий етап це обговорення тобто «читання» життійної ікони. Читання сюжетів, що знаходяться навколо центральної карти-портрету, починається з лівого верхнього кута (перша подія), продовжується по верхньому полю та закінчується у правому куту нижнього поля (сучасні події).

Осмислення особистого життя, послідовне проговорення життєвих історій та поєднання окремих подій в послідовність сприяє розгортанню та осмисленню особистого життя під кутом набуття досвіду та розуміння цінності кожної миті.

Після виконання вправи психолог пропонує обговорення.

Приклади запитань для обговорення:

- На що звернули увагу при виконанні цієї техніки?
- Чим корисна, на Ваш погляд, була ця техніка?
- Чи важко було виконувати цю техніку? Поясніть чому?
- Що змінилося після виконання цієї техніки?
- Які пригадані події викликали у вас відчуття гордості за себе?
- Що ви відчули або які думки виникли під час виконання цієї техніки?
- Чи були тілесні реакції під час виконання цієї техніки? Які?